

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ҲАМШИРАЛИК ХИЗМАТИНИ БОШҚАРИШНИНГ ИННОВАЦИОН МОДЕЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Раҳмонова Д.Н.

Осиё Халқаро Университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада умумтаълим мактабларида ҳамширалик хизматини бошқаришнинг инновацион моделини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш масалалари ёритилган. Мактаб тиббиёт ҳамшираларининг амалдаги фаолияти таҳлил қилиниб, иш жараёнидаги мавжуд муаммолар, жумладан, ортиқча ҳужжатлаштириш, вақт ресурсларидан самарасиз фойдаланиш ва фаолият натижаларини баҳолаш мезонларининг етарли эмаслиги аниқланган. Тадқиқот натижаларига асосланиб, рақамлаштириш, КРІ кўрсаткичлари ва замонавий бошқарув тамойилларига асосланган инновацион бошқарув модели таклиф этилган. Моделни амалиётга жорий этиш мактаб тиббиёт хизматининг самарадорлигини ошириш, профилактик ишлар сифатини яхшилаш ҳамда ўқувчилар саломатлигини сақлаш кўрсаткичларини яхшилаш имконини беради.

Калим сўзлар: мактаб ҳамшираси, бошқарув модели, инновацион ёндашув, КРІ, рақамлаштириш, профилактика, ўқувчилар саломатлиги.

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE MANAGEMENT MODEL FOR NURSING SERVICES IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS AND EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS

Rahmonova D.N.

Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article discusses the development of an innovative management model for school nursing services and the evaluation of its effectiveness. The current activities of school nurses were analyzed and key organizational problems were identified. Based on the research findings, an innovative management model integrating digital technologies, KPI indicators and modern management principles was proposed. The implementation of the model contributes to improving preventive healthcare services and increasing the efficiency of school nurses' activities.

Keywords: school nurse, management model, innovation, digitalization, KPI, prevention, student health.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБОЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Раҳмонова Д.Н.

Азиатский Международный Университет, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются вопросы разработки инновационной модели управления деятельностью школьных медицинских сестер и оценки ее эффективности. Проведен анализ существующей системы школьной медицинской службы, выявлены основные организационные проблемы. На основе результатов исследования предложена инновационная модель управления, основанная на цифровизации процессов, использовании КРІ и современных принципах менеджмента. Внедрение модели способствует повышению качества профилактической работы и эффективности деятельности школьных медицинских сестер.

Ключевые слова: школьная медицинская сестра, управление, инновационная модель, цифровизация, КРІ, профилактика.

Бугунги кунда ўқувчилар саломатлигини муҳофаза қилиш таълим тизимидаги устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Болалар ва ўсмирлар ўртасида сурункали касалликлар, кўриш нуксонлари, комат бузилишлари ҳамда психоэмоционал зўриқиш ҳолатларининг ортиши мактаб тиббиёт хизмати-га бўлган талабни янада кучайтирмоқда [1]. Шу нуқтаи назардан мактаб ҳамширалари фаолиятини самарали ташкил этиш ва бошқариш муҳим аҳамият касб этади.

Мактаб тиббиёт ҳамширалари ўқувчилар саломатлигини назорат қилиш, профилактик тадбирларни ташкил этиш, санитария-гигиена талабларига риоя этилишини кузатиш, вакцинация жараёнларида иштирок этиш ва фавқулодда ҳолатларда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш каби вазифаларни

бажаради [2]. Бироқ амалиётда уларнинг фаолияти кўп ҳолларда ортикча ҳужжатбозлик, вақт тақчиллиги ва замонавий бошқарув механизмларининг етарли эмаслиги билан чекланиб қолмоқда.

Сўнгги йилларда тиббиёт соҳасида рақамли технологиялар ва инновацион менежмент усуллари жорий этиш орқали хизмат сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда [3]. Мактаб тиббиёти тизимида ҳам электрон ҳужжат айланиши, онлайн мониторинг ва КРІ асосида баҳолаш тизимини жорий қилиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан мактаб тиббиётини ташкил этиш ва бошқариш масалалари бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, мактаб тиббиёт хизмати болалар саломатлигини сақлашнинг муҳим профилактик бўғини ҳисобланади [4].

Lineberry ва ҳаммуаллифлар мактаб ҳамшираларининг иш самарадорлигига рақамли бошқарув тизимларининг ижобий таъсирини қайд этган [5]. Hebda тадқиқотларида электрон тиббий ахборот тизимларининг ҳужжат айланишини соддалаштириши ва вақт тежаш имконияти яратиши таъкидланган [6].

Ўзбекистонда ҳам тиббиёт соҳасини рақамлаштириш ва профилактик хизмат сифатини ошириш бўйича давлат дастурлари амалга оширилмоқда [7]. Бироқ мактаб ҳамширалик хизматини инновацион бошқарув модели асосида комплекс ташкил этиш бўйича тадқиқотлар кам учрайди.

Тадқиқот мақсади: умумтаълим мактабларида ҳамширалик хизматини бошқаришнинг инновацион моделини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш.

Материаллар ва методлар. Тадқиқот жараёнида илмий адабиётлар таҳлили, қиёсий таҳлил, статистик маълумотларни ўрганиш ва тизимли ёндашув усулларидан фойдаланилди. Мактаб тиббиёт ҳамширалари фаолияти билан боғлиқ норматив ҳужжатлар ва замонавий менежмент технологиялари таҳлил қилинди.

Таҳлиллар натижасида мактаб ҳамширалари фаолиятида қуйидаги асосий муаммолар аниқланди:

- ортикча қоғоз ҳужжатлари;
- профилактик ишлар учун вақтнинг чекланганлиги;
- рақамли технологияларнинг етарли даражада жорий этилмаганлиги;
- фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонларининг аниқ эмаслиги.

Ушбу муаммоларни ҳал этиш мақсадида инновацион бошқарув модели таклиф этилди. Модель қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади:

Электрон тиббий карта ва электрон журналларни жорий этиш орқали ҳужжатлаштириш жараёни энгиллаштирилади [8]. Бу ҳамширанинг асосий эътиборини профилактик ишларга қаратиш имконини беради.

КРІ баҳолаш тизими. Ҳамширалар фаолиятини баҳолаш учун қуйидаги КРІ кўрсаткичлари тавсия этилди:

- профилактик кўриклар қамрови;
- вакцинация даражаси;
- санитария-тарғибот ишлари самарадорлиги;
- фавқулудда ҳолатларга жавоб бериш тезлиги;
- ўқувчилар саломатлиги мониторинги натижалари.

КРІ тизими меҳнат унумдорлигини ошириш ва масъулиятни кучайтиришга хизмат қилади [9].

Профилактик ёндашув. Мактаб тиббиётида асосий эътибор касалликларни эрта аниқлаш ва олдини олишга қаратилмоғи лозим [10]. Шу сабабли соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, жисмоний фаоллик ва тўғри овқатланиш бўйича тарғибот ишларини кучайтириш муҳимдир.

Ҳамширалик хизматини бошқаришда лидерлик, стратегик режалаштириш ва жамоавий иш таъминларини қўллаш самарадорликни оширади [11].

Инновацион бошқарув моделини амалиётга жорий этиш мактаб тиббиёт хизматидаги бюрократик жараёнларни қисқартириш имконини беради. Электрон тизимлар маълумотларни тезкор қайта ишлаш ва таҳлил қилишни осонлаштиради [12].

Шунингдек, КРІ баҳолаш механизми орқали ҳамширалар меҳнатини холис баҳолаш мумкин бўлади. Бу эса тиббий хизмат сифатини яхшилаш ва профилактик тадбирлар самарадорлигини оширишга хизмат қилади [13].

Хулоса. Умумтаълим мактабларида ҳамширалик хизматини инновацион бошқарув модели асосида ташкил этиш тиббий хизмат самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Рақамлаштириш, КРІ баҳолаш тизими ва профилактик ёндашувни жорий этиш орқали мактаб тиббиёт хизмати сифатини яхшилаш ҳамда ўқувчилар саломатлигини муҳофаза қилиш кўрсат-

кичларини ошириш мумкин. Таклиф этилаётган модель мактаб тиббиёти тизимини модернизация қилишда амалий аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев А.А. Мактаб тиббиёти ва болалар саломатлиги. – Тошкент: Тиббиёт, 2021. – 156 б.
2. Қосимов Ш.Ҳ. Ҳамширалик ишини ташкил этиш асослари. – Тошкент, 2020.
3. Sullivan E. Effective Leadership and Management in Nursing. – Pearson Education, 2021.
4. World Health Organization. School Health Services. – Geneva, 2022.
5. Lineberry M.J. Modern Approaches in School Nursing Management // Journal of School Health. – 2021. – Vol. 91. – №4. – P. 215–220.
6. Hebda T. Handbook of Informatics for Nurses and Healthcare Professionals. – New Jersey, 2021.
7. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳисоботи. – Тошкент, 2023.
8. McGonigle D., Mastrian K. Nursing Informatics and the Foundation of Knowledge. – Burlington, 2021.
9. Marquis B., Huston C. Leadership Roles and Management Functions in Nursing. – Philadelphia, 2022.
10. Nies M., McEwen M. Community/Public Health Nursing. – St. Louis, 2020.
11. Cherry B., Jacob S. Contemporary Nursing: Issues, Trends and Management. – Elsevier, 2022.
12. Stanhope M., Lancaster J. Public Health Nursing. – Missouri: Elsevier, 2019.
13. Allender J., Rector C. Community Health Nursing. – Philadelphia, 2020.

Иқтибос учун: Раҳмонова Д.Н. Умумтаълим мактабларида ҳамширалик хизматини бошқаришнинг инновацион моделини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 353–355. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20632883>